

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SUD HOKIMIYATINING KONSTITUTSIYAVIY ASOSLARI

Jarashova Gulsevar

Toshkent davlat transport universiteti

1-boshqich talabasi

Ilmiy rahbar: **Turg'unova Nazokatxon Sobitalievna**

Toshkent davlat transport universiteti

“Xalqaro ommaviy huquq” kafedrasida o‘qituvchi assistenti

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi O‘zbekiston Respublikasida sud hokimiyatining konstitutsiyaviy asoslari, uning jamiyat va davlat hayotidagi o‘rni, mustaqil sud tizimini shakllantirishda amalga oshiraliyotgan islohotlar, sud hokimiyatining qonun ustuvorligini ta’minlashdagi roli hamda inson huquq va erkinliklarini kafolatlashdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, sud hokimiyati faoliyatida xalqaro tajribalardan foydalanish zaruriyati ham yoritilgan.

Kalit so‘zlar: sud hokimiyati, adolat, qonun ustuvorligi, mustaqillik, inson huquqlari, konstitutsiya.

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Аннотация: В данной статье рассматриваются конституционные основы судебной власти в Республике Узбекистан, ее роль в обеспечении верховенства закона и справедливости, независимость судебной власти в защите прав и свобод человека. Особое внимание уделяется проводимым реформам и необходимости использования международного опыта.

Ключевые слова: судебная власть, независимость, справедливость, верховенство закона, права человека, конституция.

CONSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF THE JUDICIAL POWER IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTEN

Annontation: This thesis explores the constitutional foundations of the judicial power in the Republic of Uzbekistan, its role in ensuring the rule of law and justice, the independence of the judiciary, and its importance in guaranteeing human rights and

freedoms. The paper also highlights ongoing reforms and the necessity of incorporating international experience in judicial development.

Keywords: judicial power, independence, justice, rule of law, human rights, constitution.

Yangi tahrirda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaning 130-moddasida "O'zbekiston Respublikasida odil sudlov faqat sud tomonidan amalga oshiriladi. O'zbekiston Respublikasida sud hokimiyati qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyatdan, siyosiy partiyalardan, fuqarolik jamiyatining boshqa institutlaridan mustaqil holda ish yuritadi" deb ko'rsatilgan.¹⁷⁰ Mazkur norma mazmunida sud hokimiyatining mustaqilligi kafolati aks etgan deb xulosa qilish mumkin.

Konstitutsiyamizga ko'ra, sudyalalar mustaqildirlar, faqat Konstitutsiya va qonunga bo'ysunadilar. Sudyalarning odil sudlovni amalga oshirishga doir faoliyatiga har qanday tarzda aralashishga yo'l qo'yilmaydi va bunday aralashish qonunga muvofiq javobgarlikka sabab bo'ladi. Sudyalalar muayyan ishlar bo'yicha hisobdor bo'lmaydi.

Konstitutsiyaviy islohotlar zahirida yangi tahrirdagi konstitutsiyamizning alohida bir bobi – XXIII bob "**Sud hokimiyati**" deb nomlangan. Bu bobdan 11 modda o'rin olgan. Xususan, Asosiy qonunimizning:

- 130- moddasi – odil sudlov;
- 131-moddasi – sud tizimi;
- 132-133-moddalari – Konstitutsiyaviy sud faoliyati;
- 134-moddasi – Oliy sud faoliyati;
- 135-moddasi – Sudyalalar oliy kengashi faoliyati;
- 136-moddasi – sudyalalar mustaqilligi va daxlsizligi;
- 137-moddasi – sudlarning ochiqligi;
- 138-moddasi – sud hujjatlarining majburiyligi;
- 139-moddasi – sud ishlari yuritiladigan tillar;
- 140-moddasi – sudlar faoliyatini moliyalashtirishga oid normalardan

iboratdir.

Sud hokimiyatining qonuniy asoslari O'zbekiston Respublikasining "Sudlar to'g'risida"gi qonunida ham ko'rsatilgan bo'lib, unda mamlakatimizda sud hokimiyati, sud tizimi, sudyalarning mustaqilligi, sudyalalar mustaqilligining asosiy kafolatlari va boshqa masalalarni tartibga soluvchi huquqiy normalar ko'rsatilgan.

¹⁷⁰ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. <https://lex.uz/docs/-6445145>

Mustaqil va xolis sudni talab qilish har bir insonning huquqi hisoblanadi. Har qanday demokratik davlatda amalda mustaqil sud tizimi mavjud bo'lgandagina har bir fuqaroning ishi sudda xolis va oshkora ko'rish orqali toptalgan haq-huquqlarni himoya qilinishi mumkin. Agarda fuqarolar va yuridik shaxslar, sud orqali himoya qilishning boshqa barcha vositalaridan foydalanib bo'lingan bo'lsa, sudda ko'rib chiqilishi tugallangan muayyan ishda sud tomonidan o'ziga nisbatan qo'llanilgan qonunning Konstitutsiyaga muvofiqligi to'g'risidagi shikoyat bilan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudiga murojaat qilishga haqli. Mazkur konstitutsiyaviy norma mazmuni mamlakatimizda odil sudlov va insonparvarlik pirovard maqsadimiz ekanligini ko'rsatadi.

O'zbekiston Respublikasi inson huquqlarini oliy qadriyat sifatida e'tirof etib, uni ta'minlash maqsadida, sud-huquq islohotlarini amalga oshirib kelmoqda. Bu borada, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 21.10.2016 yildagi "Sud-huquq tizimini yanada isloh qilish, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-4850-sonli farmoni muhim ahamiyatga ega.

Farmonda sud-prokuror xodimlari malakasini oshirish va rahbar kadrlarni tayyorlash tizimini takomillashtirish; fuqarolik, jinoyat ishlari bo'yicha sudlar va xo'jalik sudlarining vakolatlarini qayta ko'rib chiqish yo'li bilan ma'muriy sudlarni tashkil etish; elektron tartibda sud va ijro ishini yuritishning zamonaviy shakl va usullarini, shuningdek odil sudlovga erishishning ilg'or mexanizmlarini kengroq joriy etish orqali odil sudlovni amalga oshirish sifatini yaxshilashni nazarda tutuvchi takliflarni ishlab chiqish; fuqarolik ishi bo'yicha sud qarorini nazorat tartibida qayta ko'rib chiqish muddati 3 yildan 1 yilga qisqartirish; viloyat darajasidagi sudlar tomonidan jinoyat va fuqarolik ishlarini nazorat tartibida ko'rib chiqish instituti tugatilib, tegishli sud raislari va prokurorlarning nazorat tartibida protest keltirish bo'yicha vakolatlari bekor qilish; O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining ishlarni nazorat tartibida ko'rib chiqish bo'yicha bir-birini takrorlovchi vakolatlari bekor qilishdan iborat chora-tadbirlarni amalga oshirish belgilandi.¹⁷¹ Ushbu farmon asosida sud tizimi va qonunchilikda bir qator o'zgarishlar amalga oshirildi.

Olib borilgan sud-huquq islohotlar tizimli ravishda davom ettirildi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-sonli farmonida qonun ustuvorligini ta'minlash va sud-huquq

¹⁷¹ "Sud-huquq tizimini yanada isloh qilish, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-4850-sonli farmon. 21.10.2016 y, <https://lex.uz/docs/-3050491>

tizimini yanada isloh qilishga yo'naltirilgan sud hokimiyatining chinakam mustaqilligini hamda fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini mustahkamlash, ma'muriy, jinoyat, fuqarolik va xo'jalik qonunchiligini, jinoyatchilikka qarshi kurashish va huquqbuzarliklarning oldini olish tizimi samarasini oshirish, sud jarayonida tortishuv tamoyilini to'laqonli joriy etish, yuridik yordam va huquqiy xizmatlar sifatini tubdan yaxshilash bo'yicha qator chora-tadbirlar amalga oshirildi. Harakatlar strategiyasi asosida amalga oshirilgan islohotlar sud-huquq sohasini demokratlashtirish va erkinlashtirish, sud hokimiyatining chinakam mustaqilligini ta'minlash, fuqarolarning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilishga zamin yaratdi.

Yangilangan konstitutsiyaviy-huquqiy sharoitlarda mamlakatimizda sud-huquq islohotlarini takomillashtirish va amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarni yangi bosqichga olib chiqishni talab etdi. Shu sababli, "O'zbekiston-2030" strategiyasida sud hokimiyatining mustaqilligini kuchaytirish va uning faoliyatida ochiklikni ta'minlash orqali odil sudlovga erishish darajasini oshirish yuzasidan quyidagi islohotlarni amalga oshirish belgilandi:

- Ma'muriy huquqbuzarliklarga oid ishlarni ko'rib chiqish natijalari ustidan sudlarga yuborilayotgan shikoyatlarning 50 foizini elektron shaklda kelib tushishiga erishish.

-Tadbirkorlik subyektlariga nisbatan ko'rilayotgan jinoyat ishlarining 100 foizida himoyachi yoki jamoat himoyachisi ishtirokini ta'minlashga erishish.

-Sud tizimini boshqarishga sudyalarning o'zini o'zi boshqarish tamoyilini to'laqonli joriy etish hamda sudyalar hamjamiyati organlari tizimini to'liq shakllantirish.

-Jahon odil sudlov loyihasining Huquq ustuvorligi indeksi bo'yicha 0,64 ballni to'plashga erishish.

-Boshqaruv sifati indikatorlarining Huquq ustuvorligi yo'nalishi bo'yicha 61,5 ballni to'plashga erishish.¹⁷²

Adolat, qonun ustuvorligi, xavfsizlik va barqarorlikni kafolatli ta'minlash uchun amalga oshirilayotgan yuqoridagi islohotlardan ko'zlangan asosiy maqsad sifatida belgilandi.

Ko'rinib turibdiki, Konstitutsiya yoki boshqa qonunlarda sud mustaqilligini belgilashning o'zi etarli bo'lmaydi. Shu sababli sudning haqiqiy hokimiyat organiga, mustaqilligiga, fuqarolarning huquqlari himoyachisiga aylanishi uchun doimiy ravisda

¹⁷² O'zbekiston-2030 strategiyasi to'g'risida prezident farmoni 11.09.2023yildagi PF-158-son <https://lex.uz/docs/-6600413>

katta islohotlarni amalga oshirish zarur. Zero har bir islohotlar zamirida amalda mavjud muammolar bosqichma-bosqich o'rganilib bartaraf etish chora-tadbirlari olib boriladi.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, har qanday demokratik davlatda sud hokimiyati mustaqil bo'lmasa, huquqiy demokratik davlar barpo etish mumkin emas. Shu boisdan, O'zbekiston Respublikasi ham sud mustaqilligini mustahkamlashda BMT, Yevropa Kengashi va boshqa xalqaro tashkilotlar tajribasidan foydalanmoqda.

XULOSA

Sud hokimiyatining mustaqilligi, uning faoliyatida qonun usluvorligi va adolat tamoyillarini qat'iy ta'minlash – huquqiy davlatning eng muhim belgilaridan biridir. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyada sud hokimiyatining konstitutsiyasida asoslari mustahkam bekgilangan bo'lib, u inson huquq va erkinliklari himoya qilishda, shuningdek, jamiyatda adolat va tartibini ta'minlashda beqiyos ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. <https://lex.uz/docs/-6445145>
2. O'zbekiston Respublikasining Sudlar to'g'risidagi qonuni. <https://lex.uz/docs/-5534923>
3. "Sud-huquq tizimini yanada isloh qilish, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-4850-sonli farmon. 21.10.2016 yil, <https://lex.uz/docs/-3050491>
4. "Konstitutsiya va qonun ustivorligini ta'minlash bu borada jamoatchilik nazoratini kuchaytirish hamda huquqiy madaniyatni yuksaltirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-4551-sonli qarori 9-bandi, 2019 yil 13 dekabr, <https://lex.uz/docs/4647329>
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvar kunidagi PF-60-son "2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. <https://lex.uz/docs/5841063>
6. O'zbekiston-2030 strategiyasi to'g'risida prezident farmoni 11.09.2023yil PF-158-son <https://lex.uz/docs/-6600413>
7. Husanov O.T. Konstitutsiyaviy huquq: darslik. To'ldirilgan va qayta ishlangan ikkinchi nashr.-Toshkent: yuridik adabiyotlar publish, 2020.-400 bet.